

Relatório Técnico-Conclusivo

Efeitos da robótica sobre o nível de emprego da indústria automobilística brasileira

EFEITOS DA ROBÓTICA SOBRE O NÍVEL DE EMPREGO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA

Bruno Tercete de Vasconcelos*

Ulisses Ruiz de Gamboa**

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo verificar se o avanço tecnológico disruptivo, sobretudo a robotização, está afetando significativamente o nível de emprego na cadeia produtiva da indústria automobilística brasileira. Tomando por base o modelo proposto por Acemoglu e Restrepo (2017) e Autor e Salomons (2018), o estudo verificou se a introdução de robôs na indústria automobilística está destruindo postos de trabalho, especialmente as ocupações com qualificação média, que são as mais expostas os efeitos da robotização. Para isso, foi utilizada como *proxy* para o avanço tecnológico a importação de robôs industriais, divulgada pelo Ministério da Economia (ME), além das admissões por nível de qualificação para a demanda de mão-de-obra, divulgada pelo CAGED, para o período de 2007 a 2019. Para verificar a hipótese central do trabalho, foi estimado um modelo de Vetor de Correção de Erros (VEC). Os resultados mostraram que diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, a relação entre as admissões com qualificação média e as importações de robôs mostrou-se positiva para o setor automobilístico brasileiro.

Palavras-chave: Emprego, robótica, progresso tecnológico, séries temporais, vetor de correção de erros.

Abstract

The present work aims to verify if the disruptive technological progress, especially robotization, is significantly affecting the employment level in the productive chain of the Brazilian automobile industry. Based on model proposed by Acemoglu and Restrepo (2017) and Autor and Salomons (2018), the work verified whether the introduction of robots in the automobile industry is destroying jobs, especially middle skill occupations, which are more exposed to the effects of robotization. To this end, it was used as a proxy for the technological progress the imports of industrial robots, according to the Ministry of Economy (ME) and for labor demand, we used employment data sorted by education level, from Brazilian Department of Labor, from 2007 to 2019. To test the main hypothesis of the paper, we estimate a vector error correction (VEC) model. The results showed that, differently from what happened in the United States, there is a positive relation between middle skill workers hiring and robot imports in the case of Brazilian automotive sector.

Keyword: Employment, robots, technological progress, time series, vector error correction model.

* Mestre em Economia pelo Mestrado Profissional em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

** Professor do Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

1. Introdução

O progresso tecnológico sempre foi motivo de preocupação por parte da classe trabalhadora e de alguns autores, ao longo dos séculos XIX e XX. A introdução de novas tecnologias em diversos momentos da história invariavelmente gerou incertezas, principalmente com relação dessas serem ou não poupadoras de trabalho.

Dessa maneira, segundo Silva (2008) e Couto *at al.* (2011), durante os séculos XVIII e XIX, diversos movimentos contrários à introdução de novos meios de produção eclodiram nos países europeus no início da Revolução Industrial, onde numerosos grupos de trabalhadores das manufaturas têxteis começaram a destruir as máquinas (teares de fiação), que estavam substituindo a mão-de-obra em diversas unidades fabris na Inglaterra. Esses movimentos ficaram conhecidos como Ludismo¹, ou revolta *luddista*, que teve seu auge entre 1811 e 1812. Os operários trocados pelas máquinas não poderiam dedicar o seu tempo ocioso ao lazer, já que sem a sua ocupação, o trabalhador ficava sem a renda necessária para comprar os bens para a sua subsistência e de sua família.

Alguns economistas, no início do século XX, começaram a identificar que o avanço tecnológico poderia comprometer o nível de emprego. Keynes (1930), mostrou que o desenvolvimento de novas técnicas nos setores de manufatura e de transporte já havia ultrapassado o de períodos anteriores, gerando, em 1925, crescimento da produção *per capita* no setor industrial de 40%, em relação a 1916. Também acreditava que esse avanço migraria para outros setores, tais como a agricultura, o que contribuiria para um aumento da eficiência produtiva na cadeia de alimentos. A expectativa para os anos seguintes era de redução de 25% do trabalho manual na indústria, mineração e nos transportes. O mesmo autor alertava que, devido à rápida expansão da tecnologia, haveria um novo tipo de mal que assolaria a sociedade moderna, o desemprego tecnológico.

Este adviria do fato de que a criação de novos empregos para realocar a mão-de-obra dispensada das fábricas e campos não conseguiria acompanhar o ritmo do desenvolvimento tecnológico. No entanto, Keynes (1930) postulava que esse fenômeno seria passageiro, e que haveria uma fase de ajuste ao longo dos anos. Por outro lado, estimava que o padrão de vida aumentaria de quatro a oito vezes, dentro de um intervalo de 100 anos.

Por sua vez, Leontief (1983), afirmava que os computadores e robôs substituiriam o homem na execução de atividades mentais cada vez mais complexas, do mesmo modo que diversas máquinas seriam capazes de realizar atividades intensivas em mão de obra, e, assim, nenhum emprego estaria assegurado.

Assim, o trabalho tenderia a diminuir, do mesmo modo que aquele realizado pelos animais, como os cavalos, por exemplo, foi se reduzindo até ser totalmente substituído por máquinas agrícolas no setor do agronegócio, ou por automóveis no setor de transportes. Dessa forma, a suposição de que o trabalhador que perdeu o seu emprego na indústria ou no campo conseguiria facilmente uma recolocação após uma reciclagem, seria tão falsa, quanto a de que os cavalos que perderam seus empregos com a introdução das máquinas poderiam ser utilizados em outra atividade economicamente produtiva.

A ideia de que o avanço tecnológico destrói empregos não é recente, e ganha força a cada novo ciclo de inovações técnicas, como se verificou ao longo das Revoluções Industriais nos séculos passados. Contudo, segundo Acemoglu e Restrepo (2018), apesar das crescentes expectativas a respeito de como as novas tecnologias, em especial, a inteligência artificial (IA)

¹ Segundo Couto *at al.* (2011), o termo “luddista ou ludismo” surgiu devido a uma pessoa que, em março de 1812, se apresentou numa carta como General Ludd, ameaçando destruir os teares mecânicos de um proprietário chamado Huddersfield. Contudo, apesar desse indivíduo jamais ter sido identificado, o movimento, a partir de então, recebeu o nome em sua homenagem.

e a robótica, irão afetar o mercado de trabalho e a produtividade nos próximos anos, ainda existe uma grande falta de compreensão de como isso acontecerá.

As experiências passadas indicam que, mesmo em momentos de grande desenvolvimento tecnológico, houve um aumento significativo da demanda por mão-de-obra e dos salários, não havendo motivos para crer que dessa vez será diferente. Autor (2011), afirma que os avanços ocorridos nos dois séculos anteriores não tornaram o trabalho obsoleto, e mesmo que, no futuro, eliminem algumas tarefas, diversas outras serão criadas

O uso de novas tecnologias como a automação, a inteligência artificial e a robótica, tem aumentado significativamente em diversas indústrias e países, ao longo das últimas décadas, afetando o emprego, como demonstram Acemoglu e Restrepo (2017), Acemoglu e Restrepo (2019), Graetz e Michael (2018) e Dauth et al. (2017), entre outros. O presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito do avanço tecnológico sobre o nível de emprego da cadeia produtiva da indústria automobilística brasileira. Em particular, visa analisar se a importação de robôs industriais, que será utilizada como *proxy* desse avanço, está causando ou não o efeito de polarização do emprego no setor. Segundo Autor (2015), esta ocorre se existe substituição de trabalhadores de qualificação e salários médios, em decorrência de inovações tecnológicas, que, em contrapartida, aumentam a demanda por mão de obra de altos e baixos nível de capital humano e remuneração.

A justificativa para a análise reside no fato de que o Brasil possui um lugar de destaque dentre os países emergentes, em termos do uso crescente da automação, robótica e inteligência artificial, podendo levar a um impacto sobre o nível de emprego. Foi utilizada a cadeia da indústria automotiva, pois além de ser uma das mais intensivas em mão-de-obra, também possui uma alta penetração de robôs na sua linha de montagem.

O trabalho está organizado da seguinte forma: a seção 2 traz uma revisão da literatura; a seção 3 apresenta o modelo empírico, dados estatísticos e metodologia utilizados. Por fim, a seção 4 apresenta os resultados dos testes econométricos e considerações finais.

2. Revisão Bibliográfica

Uma série de autores, tais como Acemoglu e Restrepo (2017), Brynjolfsson e McAfee (2014), Autor (2015), Graetz e Michael (2017), entre outros, tem abordado os efeitos da automação, robótica e da inteligência artificial sobre o nível de emprego e a produtividade na indústria e no mercados de trabalho locais dos Estados Unidos e de outras economias desenvolvidas. Segundo esses autores, o progresso tecnológico está afetando negativamente as ocupações com qualificação e salários médios, mas em contrapartida, provoca um aumento da demanda por pessoas com qualificações alta e baixa, gerando polarização do emprego.

Atualmente assistimos uma explosão de novas tecnologias, que estão se multiplicando rapidamente. A cada ano, centenas de novos e melhores computadores, *smartphones*, robôs e inteligências artificiais surgem, tornando-se, quase que instantaneamente, disponíveis para empresas e consumidores finais. Brynjolfsson e McAfee (2014) chamam esse momento de a “Segunda Era das Máquinas”. Segundo os autores, a humanidade se encontra hoje em um ponto de inflexão, no qual a tecnologia digital está dobrando a curva de desenvolvimento humano. Desse modo, as novas tecnologias digitais irão transformar o modo como as pessoas interagem, consomem e trabalham, afetando sobretudo os menos qualificados.

Autor (2015), observou que o avanço tecnológico está gerando um efeito no mercado de trabalho dos Estados Unidos, conhecido como polarização do emprego, onde as ocupações com qualificações médias estão desaparecendo, devido a sua intensidade em rotinas facilmente

codificáveis, e, por outro lado, a procura por profissionais com níveis baixos e altos de capital humano está aumentando.

Por outro lado, para Bessen (2016), o progresso tecnológico não necessariamente elimina emprego. Desse modo, novas tecnologias abrem as portas para o surgimento de ocupações não existentes anteriormente, como no caso dos caixas eletrônicos, que obrigaram os atendentes de caixa a se reinventarem, adquirindo novas habilidades, e, sendo, assim, realocados em novos cargos.

Autor e Salomons (2018), verificaram que as inovações acabam por gerar outros efeitos, como o deslocamento da mão-de-obra por um lado, onde os trabalhadores afetados pela substituição do trabalho por capital, acabam deslocados para outras indústrias menos intensivas em tecnologias. Por outro lado, ocorre o efeito produtividade, que aumenta a demanda por mão-de-obra nos setores onde a mudança tecnológica está ocorrendo e naqueles que acabam por absorver os trabalhadores deslocados.

O efeito deslocamento causado pelas novas tecnologias, segundo Acemoglu e Restrepo (2018), tende a reduzir a demanda por mão-de-obra e os salários, mas é contrabalanceado pelo efeito produtividade, que ocorre devido ao avanço tecnológico, que acaba reduzindo os custos de produção. O efeito produtividade é ainda, complementado pelo acúmulo de capital, o aprofundamento da automação e pela criação de novas tarefas.

Acemoglu e Restrepo (2019) aprofundaram a análise das implicações do efeito deslocamento, sob a ótica do conteúdo da tarefa de produção. Também observaram que mudanças na alocação das tarefas entre capital e trabalho podem ter efeitos cruciais sobre a demanda de mão-de-obra e a produtividade. Em um outro estudo, Acemoglu e Restrepo (2019) sugerem que a dinâmica do processo tecnológico está enviesada para o lado da automação. Como consequência, foram observadas a estagnação da demanda por trabalho, redução da participação da mão-de-obra na renda nacional, além de queda da produtividade e um aumento súbito da desigualdade.

Não só os efeitos da automação, mas os da robotização foram alvo de análise, Acemoglu e Restrepo (2017) verificaram os efeitos do aumento dos robôs industriais sobre os mercados de trabalho locais norte-americanos, e constataram um impacto negativo robusto sobre os empregos e salários por todas as zonas comutativas estudadas. Desse modo, se as estimativas de quadruplicação do número de robôs na indústria nas próximas duas décadas se mantiverem, representarão um aumento de 5,25 novos robôs para cada mil trabalhadores, correspondendo a uma taxa de emprego de 0,94% a 1,76% menor, e a uma diminuição no crescimento salarial de 1,3% a 2,6%, entre 2015 e 2025.

Por outro lado, Graetz e Michael (2018) verificaram os efeitos da adoção de robôs por diversas indústrias em 17 países, entre 1993-2007. Os autores constataram que os robôs acabam por contribuir para que haja um aumento anual da produtividade do trabalho em 0,36%, ao mesmo tempo que fomentam o crescimento da produtividade total dos fatores (PTF) e diminuem os custos da produção. Mas, não foram observados resultados estatisticamente significativos que comprovem que os robôs afetam o nível de emprego, como nos estudos realizados nos Estados Unidos.

O estudo realizado por Dauth et al. (2017) também não encontrou resultados estatisticamente significativos de que os robôs contribuam para a perda total de empregos na Alemanha, país com uma densidade de robôs superior à dos Estados Unidos. O efeito deslocamento nas indústrias alemãs é pequeno, pois acredita-se que os trabalhadores substituídos permanecem empregados no próprio segmento que passa pela substituição de trabalho por capital. Embora os robôs não tenham destruído os empregos na indústria alemã, contribuíram para desestimularem as empresas a contratarem jovens ingressantes no mercado de trabalho.

Carbonero, Ernst e Weber (2018) ampliaram a análise, verificando que adoção de robôs provoca impacto negativo no emprego em diversos países do mundo, porém em menor grau nos países desenvolvidos, em relação aos países emergentes onde a redução do nível de emprego entre 2005 e 2014 alcançou a 14,0%. Isso ocorre porque existe uma redução do custo da mão-de-obra nos países desenvolvidos, que acaba por repatriar diversas empresas, mas também é decorrente das particularidades dos mercados de trabalho locais.

Em um estudo mais centrados no mercado de trabalho norte-americano, Frey e Osborne (2013) estimaram a probabilidade de automação de 702 ocupações, e, observaram que 47,0% dessas ocupações estão em sério risco de desaparecerem nas próximas décadas.

Esses resultados serviram de base para Oliveira e Ottoni (2019) estimarem para o caso brasileiro as ocupações que mais estariam suscetíveis a desaparecer, devido ao progresso tecnológico. Concluem que cerca de 52 milhões de empregos estão em risco de desaparecer nos próximos dez a vinte anos, valor que corresponde à metade dos empregos formais e informais existentes no mercado de trabalho nacional. Segundo os autores, essas ocupações exigem baixa qualificação, não sendo necessário originalidade nem criatividade por parte dos trabalhadores, ou quaisquer habilidades sociais ou motoras.

Serigatti (2019) também sugere que o avanço tecnológico possa eliminar os empregos no País nas décadas seguintes, observando que o processo de automação de tarefas nos próximos 15 anos pode impulsionar o aumento do desemprego em até 4%, mesmo que esse processo seja capaz de contribuir para a redução da burocracia e para o aumento da eficiência das relações econômicas. No cenário mais otimista, estimado pelo autor, haverá um crescimento robusto do produto interno bruto em torno de 6,4%, alavancando significativamente o uso da inteligência artificial no país, que chegaria a crescer cerca de 26,0%. Contudo, com esse rápido avanço do progresso tecnológico, os profissionais menos qualificados teriam uma redução no nível do emprego de 5,1%.

Por sua vez, Lima *et al.* (2019) verificaram que a automação afetará profundamente o emprego no Brasil nos próximos anos, com mais de 60,0% dos trabalhadores se desempenhando em profissões com probabilidade maior que 70,0% de serem substituídas por algum tipo de robô ou automação. Outro indicador destacado pelos autores foi o Índice de Preparo para a Automação (*Automation Readiness Index*), divulgado pelo *The Economist Intelligence Unit*, que mostra que o Brasil não está preparado para lidar com o surgimento de novas tecnologias, tais como a Indústria 4.0. Em uma classificação de 25 países, o Brasil alcançou o 19º lugar, ocupando o último lugar na categoria ambiente de inovação e em 17º em políticas educacionais.

Albuquerque *at al.* (2019), analogamente a Oliveira e Ottoni (2019) e Lima *et al.* (2019), e com base na metodologia de Frey e Osborne (2013), observaram que conforme a ocupação demande um maior de preparo, menor será a probabilidade dessa ocupação ser passível de automação. Também observaram que os resultados são consistentes com a literatura especializada existente. Há uma porcentagem alta de profissões com risco de automação nos próximos anos. Por um lado, existem tarefas tipicamente rotineiras e não cognitivas, como por exemplo ascensorista, que devem ser automatizadas no curto prazo. Por outro, tanto ocupações que são facilmente codificáveis, quanto as de difícil processo de automação devem sofrer transformações no mercado de trabalho brasileiro, em virtude do rápido desenvolvimento de novas tecnologias e da inteligência artificial. Desse modo, existe uma tendência futura de que as ocupações se concentrem cada vez mais em atividades intensivas em criatividade e análise crítica, e paulatinamente se distanciem das atividades que demandem repetição e rotina, tais como secretariado e contabilidade.

3. Modelo Empírico

Tomando por base Autor e Salomons (2018) e Acemoglu e Restrepo (2017), foi estimado um modelo adaptado, cujo objeto é verificar se a robotização está destruindo postos de trabalho na cadeia da indústria automobilística, principalmente com relação as ocupações com qualificação média. O setor automobilístico foi escolhido porque, além de ser um dos mais intensivos em mão-de-obra, também possui uma alta penetração de robôs na sua linha de montagem.

Desse modo, o modelo empírico é descrito da seguinte maneira:

$$\ln ADM_A = \alpha + \beta_{11} \ln SAL_A + \beta_{12} \ln IR + \beta_{13} \ln IPIA + \varepsilon_1 \quad (1.1)$$

$$\ln ADM_B = \alpha + \beta_{21} \ln SAL_B + \beta_{22} \ln IR + \beta_{23} \ln IPIA + \varepsilon_2 \quad (1.2)$$

$$\ln ADM_M = \alpha + \beta_{32} \ln SAL_M + \beta_{33} \ln IR + \beta_{34} \ln IPIA + \varepsilon_3 \quad (1.3)$$

Onde as variáveis dependentes $\ln ADM_A$, $\ln ADM_M$ e $\ln ADM_B$, correspondem ao logaritmo das admissões de mão-de-obra de alta, média e baixa qualificação, respectivamente. As variáveis independentes são compostas pelo logaritmo dos salários reais médios por nível de qualificação alta, média e baixa, respectivamente ($\ln SAL_A$, $\ln SAL_M$ e $\ln SAL_B$); pelo avanço tecnológico $\ln IR$, representado pela *proxy* importação de robôs industriais, que é também a variável de interesse do modelo; $\ln IPIA$ representa o logaritmo da produção industrial para o setor automobilístico. Finalmente ε_1 , ε_2 e ε_3 representam erros aleatórios.

3.1. Dados Utilizados

Os dados utilizados nesse trabalho foram retirados de fontes oficiais, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Economia (ME) e da Secretaria do Trabalho. Utilizou-se o Índice de Produção Industrial para o Setor Automobilístico, ou seja, a fabricação de veículos automotores, reboques, e carrocerias, divulgado mensalmente pelo IBGE na Pesquisa Industrial Mensal Produção Física – Brasil (PIM-PF), com ajuste sazonal.

Os dados das admissões e salários, segundo o nível de qualificação foram obtidos a partir das informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), que é um registro do fluxo de admissões e demissões de empregados, ocupados no mercado formal e estatutários. Para a *proxy* do avanço tecnológico, foi empregada a séries histórica de importação de robôs industriais (NCM² - 84795000), divulgada pelo Ministério da Economia (ME).

Por fim, para deflacionar as séries de salários médio, foi empregado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo IBGE. A Tabela 1 resume as variáveis dependentes e as variáveis independentes por fonte de dados e período.

² Nomenclatura Comum do Mercosul

Tabela 1 – Síntese das Variáveis e das Fontes dos Dados.

	Variáveis Dependentes	Fonte de Dados	Período
<i>ADM_A</i>	Admissões mão-de-obra de qualificação alta	CAGED	2007-2019
<i>ADM_M</i>	Admissões mão-de-obra de qualificação média	CAGED	2007-2019
<i>ADM_B</i>	Admissões mão-de-obra de qualificação baixa	CAGED	2007-2019
	Variáveis Independentes		
<i>SAL_A</i>	Salário real médio para a mão-de-obra de qualificação alta, deflacionado pelo INPC (Preços de Jan. 2007)	CAGED e IBGE	2007-2019
<i>SAL_M</i>	Salário real médio para a mão-de-obra de qualificação média, deflacionado pelo INPC (Preços de Jan. 2007)	CAGED e IBGE	2007-2019
<i>SAL_B</i>	Salário real médio para a mão-de-obra de qualificação baixa, deflacionado pelo INPC (Preços de Jan. 2007)	CAGED e IBGE	2007-2019
<i>IR</i>	Importação de Robôs Industriais (NCM - 84795000)	ME	2007-2019
<i>IPIA</i>	Índice de Produção Industrial para o Setor Automobilístico (com ajuste sazonal)	IBGE	2007-2019

Fonte: Elaboração do autor

3.2. Metodologia

Em primeiro lugar, as séries foram convertidas em logaritmo natural e dessazonalizadas, com exceção da série referente ao índice de produção industrial da indústria automobilística, uma vez que já é disponibilizada com ajuste sazonal pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inicialmente, foi feita a análise do correlograma das séries para verificar a presença de memória longa, o que sugeriria a presença de tendência estocástica. Posteriormente, realizou-se o teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF), para detectar a presença de raiz unitária. Para a determinação do melhor modelo a se utilizar (sem constante nem tendência, com constante ou com constante e tendência), foi realizada a análise dos testes ϕ , que mostrou que o modelo sem constante e sem tendência seria o mais adequado.

Os resultados dos testes Dickey-Fuller Aumentado (ADF) apontaram que todas as séries possuíam raiz unitária no nível, mas não na primeira diferença. Desse modo, para a averiguação da existência de uma relação de cointegração entre as variáveis, foi primeiramente realizado uma análise gráfica das séries do modelo, seguindo a Margarido (2020a), na seguinte ordem: $\ln ADM_A$ vs. $\ln SAL_A$, $\ln ADM_A$ vs. $\ln IPIA$, $\ln ADM_A$ vs. $\ln IR$, $\ln ADM_M$ vs. $\ln SAL_M$, $\ln ADM_M$ vs. $\ln IPIA$, $\ln ADM_M$ vs. $\ln IR$, $\ln ADM_B$ vs. $\ln SAL_B$, $\ln ADM_B$ vs. $\ln IPIA$ e $\ln ADM_B$ vs. $\ln IR$. A análise gráfica revelou a possível existência de uma constante e sem uma

clara evidência de uma tendência no modelo escolhido para realizar os testes de cointegração, seguindo a Johansen (1988). O número de defasagens do modelo de vetores autorregressivos (VAR) correspondentes às equações (1.1), (1.2) e (1.3) foi estabelecido segundo os critérios de informação habitualmente utilizados pelo software Eviews 9.0.

Os resultados dos testes apontaram para a existência de cointegração entre as séries consideradas, e de um vetor de cointegração para a equação (1.1), três vetores para a equação (1.2) e dois vetores de cointegração para a equação (1.3). Por fim, a partir desses resultados, foram estimados modelos de Vetor de Correção de Erros (VEC).

3.3. Modelo Vetor de Correção de Erros (VEC)

De acordo com Bueno (2011), o modelo de Vetores Autorregressivos (VAR) apresenta o problema de omissão de variáveis relevantes, já que utiliza variáveis não estacionárias e diferenciadas. Sendo assim, para tornar uma série estacionária é necessário diferenciá-la, o que pode ocasionar perdas significativas de suas características, como por exemplo, a constante. Além disso, economicamente é mais difícil justificar séries temporais com defasagens degeneradas. Desse modo, para corrigir esse inconveniente utiliza-se o modelo Vetor de Correção de Erros (VEC), que é um modelo mais completo do que o VAR, pois contém significado econômico, devido a dinâmica de suas variáveis, que possuem um componente de longo e outro de curto prazo.

Para derivar o modelo VEC por Bueno (2011) parte de um VAR (3)³, tal que:

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \phi_3 X_{t-3} + e_t \quad (10.1)$$

Após algumas manipulações algébricas, obtêm-se:

$$\Delta X_{t-1} = \phi X_{t-1} + \sum_{i=1}^2 \Lambda_i \Delta X_{t-i} + e_t \quad (10.2)$$

Onde, $\Lambda_i = -\sum_{j=1+i}^3 \phi_j$, $i = 1, 2$.

Ou, analogamente, pode se derivar o modelo VEC geral abaixo:

$$\Delta X_t = \phi X_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Lambda_i \Delta X_{t-i} + e_t \quad (10.3)$$

Tal que, $\Lambda_i = -\sum_{j=1+i}^p \phi_j$, $i = 1, 2, \dots, p-1$.

Segundo Bueno (2011), caso seja encontrada raiz unitária nas variáveis do modelo, então $\phi(I) = 0$, da maneira que $\phi = \alpha\beta'$. Onde, α corresponde a matriz de ajustamento, possuindo r vetores de ajustamento e β é uma matriz que contém r vetores de cointegração,

³ Segundo Bueno (2011), o modelo VAR pode ser também encontrado em sua forma reduzida: $X_t = \phi_0 + \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + e_t$, tal que, $\phi_i \equiv A^{-1}B_i$, onde $i = 0, 1, \dots, p$ e $B_{e_t} \equiv Ae_t$

sendo que o termo $\beta'X_{t-k}$, que está presente na equação reduzida do VAR, retrata os $n - 1$ relacionamentos de cointegração no modelo multivariado, garantido que X_t mantenha sua tendência de equilíbrio no longo prazo (Margarido, 2020).

De acordo com Bueno (2011), o modelo Vetor de Correção de Erros (VEC) recebe esse nome por conta da sua capacidade em explicar ΔX_t , devido aos seus componentes de curto prazo, $\sum_{i=1}^{p-1} \Lambda_i \Delta X_{t-i}$ e pela relação de longo prazo entre as coordenadas do vetor de variáveis endógenas, ϕX_{t-i} , desde que seja comprovada a existência de cointegração entre os parâmetros do modelo.

4. Resultados e discussão

Assim, foi estimado o modelo Vetor de Correção de Erros para as equações (1.1), (1.2) e (1.3). Para a equação das admissões com qualificação alta, o modelo estimado foi com um vetor de cointegração, e de acordo com o segundo caso do teste de cointegração de Johanson. Com relação as admissões com qualificação média, considerou-se três vetores de cointegração e seguiu-se conforme o quarto caso. Por fim, para as admissões com qualificação baixa, o teste de cointegração apontou duas equações de cointegração, de acordo também com o quarto caso do teste de Johanson.

De acordo com Margarido (2020a), é possível analisar os sinais dos coeficientes das equações de cointegração normalizadas pelos modelos Vetor de Correção de Erros (VEC), para assim verificar se os resultados estão em concordância com a teoria econômica. Isso deve ser feito observando os coeficientes da primeira equação de cointegração normalizada. Desse modo, o coeficiente a primeira variável do modelo recebe o valor igual a um, e é considerada a variável exógena, enquanto as demais são tidas como endógenas. No modelo em questão, as variáveis que são consideradas de entrada são as admissões ($\ln ADM_{A_sa}$, $\ln ADM_{M_sa}$ e $\ln ADM_{B_sa}$), recebendo, portanto, o valor igual a um para os seus respectivos coeficientes, e as restantes assumem os valores estimados pelo VEC.

Segundo Margarido (2020a), é necessário transformar os vetores de cointegração em equações, isolando do lado esquerdo a variável normalizada e do lado direito da equação são alocados as variáveis e parâmetros determinísticos, ou seja, constante e tendência determinística. Os vetores de cointegração estimados podem ser visualizados abaixo:

$$\ln ADM_{A_sa} + 0,474070 \ln SAL_{A_sa} - 0,883887 \ln IPIA_{sa} - 0,373755 \ln IR_{sa} - 4,298012$$

$$\ln ADM_{M_sa} - 2,186609 \ln IR_{sa} + 0,020359 \text{ trend} + 1,776290$$

$$\ln ADM_{B_sa} - 1,197481 \ln IPIA_{sa} - 0,545993 \ln IR_{sa} + 0,006514 \text{ trend} + 1,089979$$

Igualando os vetores a zero, obtêm-se as seguintes equações:

$$\ln ADM_{A_sa} + 0,474070 \ln SAL_{A_sa} - 0,883887 \ln IPIA_{sa} - 0,373755 \ln IR_{sa} - 4,298012 = 0 \quad (4.1)$$

$$\ln ADM_{M_sa} - 2,186609 \ln IR_{sa} + 0,020359 \text{ trend} + 1,776290 = 0 \quad (4.2)$$

$$\ln ADM_{B_sa} - 1,197481 \ln IPIA_{sa} - 0,545993 \ln IR_{sa} + 0,006514 \text{ trend} + 1,089979 = 0 \quad (4.3)$$

Isolando a variável normalizada do lado esquerdo da equação, movendo para o lado direito as demais variáveis, encontra-se os modelos a seguir:

$$\ln ADM_{A_sa} = -0,474070 \ln SAL_{A_sa} + 0,883887 \ln IPIA_{sa} + 0,373755 \ln IR_{sa} + 4,298012 \quad (4.4)$$

$$\ln ADM_{M_sa} = 2,186609 \ln IR_{sa} - 0,020359 \text{ trend} - 1,776290 \quad (4.5)$$

$$\ln ADM_{B_sa} = 1,197481 \ln IPIA_{sa} + 0,545993 \ln IR_{sa} - 0,006514 \text{ trend} - 1,089979 \quad (4.6)$$

Desse modo, observou-se que o avanço tecnológico, no caso a importação de robôs possui um impacto positivo nas admissões, tanto com qualificações alta e baixa, como na variável de maior interesse, as admissões com qualificação média. Os resultados do modelo mostraram que não está configurando uma polarização do mercado de trabalho dentro da cadeia da indústria automobilística brasileira.

De acordo com Margarido (2020b), na primeira linha da segunda parte do resultado do VEC, são apresentados os elementos alfas, que retratam o quanto dos desequilíbrios são corrigidos em cada período. No caso das variáveis $\ln ADM_{A_sa}$, $\ln ADM_{M_sa}$ e $\ln ADM_{B_sa}$, seus respectivos valores de alfa são -0,046220, -0,098379 e -0,447757. Como os parâmetros alfas apresentaram valores negativos, significa o quanto do desequilíbrio dessas variáveis será corrigido a cada período.

Os coeficientes normalizados do VEC mostram que um aumento de 1% na importação de robôs industriais implicará um crescimento de 0,37% nas admissões com qualificação alta, a uma taxa de 4,62% no longo prazo. Para as admissões com qualificação média, o crescimento será de 2,18%, a uma taxa de 9,84% ao mês, já as admissões com qualificação baixa, terão um crescimento de 0,54%, em decorrência do aumento de 1% na importação de robôs industriais, a uma taxa de 44,7% ao mês, ao longo do período analisado.

No tocante aos alfas da variável $\ln IR_{sa}$, para as equações das admissões com qualificação alta, média e baixa, foram estimados os seguintes valores 2,488678, 1,339581 e 2,124589, respectivamente. Assim, conforme Margarido (2020a, 2020b), por apresentar um valor positivo, a variável importação de robôs industriais mostra ser fracamente exógena, isto é, não reage aos desequilíbrios de curto prazo. Logo, a importação de robôs industriais tem um efeito positivo sobre as admissões independentemente do nível de qualificação, mas, o efeito contrário não se verifica.

4.1. Decomposição da Variância dos Erros de Previsão.

Segundo Margarido (2020b), a decomposição da variância dos erros de previsão permite observar a dinâmica apresentada pelas variáveis econômicas. Ou seja, esse método separa a variância do erro de previsão para cada variável em elementos que podem ser atribuídos pelas variáveis endógenas do modelo de forma isolada. Logo, mostra percentualmente qual a consequência de um choque não esperado sobre uma variável específica tem sobre as demais variáveis do modelo, ao longo do horizonte de previsão.

Para a equação das admissões com qualificação alta, observou-se que passados 24 meses após um choque não esperado em $\ln ADM_{A_sa}$, 97,7% da variância dos erros de previsão são atribuídos a própria $\ln ADM_{A_sa}$, e 1,99% da sua decomposição da variância dos erros de previsão são de responsabilidade da $\ln IR_{sa}$, os restantes 0,17% e 0,07% ficam a cargo dos $\ln SAL_{A_sa}$ e da $\ln IPIA_{sa}$. Esse resultado revela que os choque não antecipados sobre a demanda por mão-de-obra com qualificação alta, tendem a perder relevância ao longo do

horizonte de previsão, por outro lado, os efeitos da importação de robôs industriais passam a ter maior relevância sobre a demanda por trabalhadores altamente qualificados, porém esse ajuste ocorre lentamente.

Todavia, ao se verificar a decomposição da variância de $lnIR_{sa}$, decorridos 24 meses após um choque não esperado, 49,47% do valor se deve a própria variável, e 17,19% da decomposição da variância de $lnIR_{sa}$, se deve as admissões com qualificação alta. Ou seja, a importação de robôs industriais é explicada em sua maior parte por ela mesma, mas existe uma considerável participação das admissões por qualificação alta, o que sugere que mais trabalhadores altamente capacitados estão fazendo uso dessa tecnologia, mas também existe uma considerável parte, 24,56% que é explicada pelo índice de produção industrial do setor automobilístico, indicando que existe um crescente uso dessa tecnologia na cadeia produtiva.

Para a equação das admissões com qualificação média, observou-se que, decorridos 24 meses, após um choque não esperado em $lnADM_{M_{sa}}$, 77,4% da variância dos erros de previsão são atribuídos a própria $lnADM_{M_{sa}}$, e 8,72% da sua decomposição da variância dos erros de previsão são de responsabilidade da $lnIR_{sa}$, 11,18% e 0,07% ficam a cargo da $lnIPIA_{sa}$ e 2,66% são consequência de choques não antecipados na variável $lnSAL_{A_{sa}}$ e. Esse resultado revela que os choques não antecipados sobre as admissões com qualificação média tendem a perder relevância ao longo do tempo, por outro lado, os efeitos da importação de robôs industriais e da produção industrial passam a ter maior relevância sobre a demanda por trabalhadores com qualificação média qualificados, porém esse ajuste ocorre lentamente.

Com relação a decomposição da variância de $lnIR_{sa}$, decorridos 24 meses após um choque não esperado, 81,13% do valor se deve a própria variável, e cerca de 10,14% da decomposição da variância de $lnIR_{sa}$, se deve as admissões com qualificação média. Isto é, a importação de robôs industriais é explicada em sua maior parte por ela mesma, mas existe uma significativa participação das admissões por qualificação médias, sugerindo que os trabalhadores com qualificação mediana estão se capacitando cada vez mais para fazer uso dessa tecnologia.

No tocante as admissões com qualificação baixa, decorridos 24 meses após um choque não esperado em $lnADM_{B_{sa}}$, 31,06% da variância dos erros de previsão são atribuídos a própria variável, e 1,10% da sua decomposição da variância dos erros de previsão são em decorrência de $lnIR_{sa}$, o maior impacto, cerca de 62,58% são devidos aos $lnSAL_{B_{sa}}$ e 5,25% a produção industrial do setor, $lnIPIA_{sa}$. Esse resultado revela que os choque não antecipados sobre a demanda por mão-de-obra com qualificação baixa, tendem a perder relevância ao longo do horizonte de previsão, de uma forma mais dinâmica em comparação variáveis de admissão, por outro lado, os efeitos da importação de robôs industriais possuem uma relevância bem menor sobre a demanda por trabalhadores com baixa qualificação, porém, a maior contribuição a decomposição da variância de $lnADM_{B_{sa}}$, se devem aos salários reais.

Porém, ao se verificar a decomposição da variância de $lnIR_{sa}$, findos os 24 meses após um choque não esperado, 58,06% do valor se deve a própria variável, e 9,75% da decomposição da variância de $lnIR_{sa}$, se deve a admissões com qualificação baixa. Logo, a importação de robôs industriais é explicada em sua maior parte por ela mesma, mas existe uma considerável porcentagem que explicada pelas admissões com qualificação baixa, mas, os salários reais têm o maior impacto significativo ao longo do horizonte de previsão na decomposição da variância das importações de robôs, alcançando em torno de 26,20%, no longo prazo.

4.2. Função Impulso-Resposta.

De acordo com Margarido (2020b), a Função de Impulso-Resposta, mostra o percurso ao longo do tempo que determinada variável irá trilhar, em decorrência de um choque não

antecipado causado por outra variável. A função impulso-resposta para as admissões com qualificação alta, média e baixa corrobora o que foi observado na decomposição da variância de erros de previsão. No caso, as admissões com qualificação alta, apresentam uma forte alta nos três primeiros períodos, se estabilizando em torno do oitavo mês, mas, mantendo a alta estável no longo prazo. Tanto os salários quanto a produção industrial possuem um impacto menor sobre a variável $\ln ADM_{A_sa}$.

Com relação as admissões com qualificação média, após um choque não antecipado sobre a importação de robôs industriais, o efeito mostra leve alta no curto prazo, em torno de dois meses, porém, gradualmente, o impacto é reduzido até por volta do sétimo período, quando volta a crescer, porém a taxas decrescentes. A produção apresenta uma alta forte nos três primeiros meses, caindo no quinto período, no entanto, mantém um efeito positivo no longo prazo, crescendo a taxas decrescentes. Os salários reais, por outro lado, mantêm um crescimento por cerca de cinco meses, no entanto, paulatinamente se estabilizam ao longo do horizonte de previsão.

Finalmente, a resposta apresentada pelas admissões com qualificação baixa, após um choque não esperado sobre a importação de robôs industriais, é um crescimento por cerca de três períodos, se reduz acentuadamente já quarto mês, mas volta a crescer, atingindo a estabilidade no longo prazo. Os salários reais, por outro lado, apresentam um crescimento robusto por cerca de sete meses, entretanto, se estabilizam ao longo do horizonte de previsão. O efeito de um choque sobre a produção industrial é mais modesto, porém crescente até o sétimo para o oitavo mês, se estabilizando no longo prazo.

5. Considerações Finais

O presente trabalho teve por objetivo analisar os impactos do avanço tecnológico sobre o nível de emprego da cadeia da indústria automobilística brasileira, diferenciando por altos, médios e baixos níveis de qualificação e remuneração. O setor incluí diversas empresas automobilística internacionais, além de ser altamente intensivo no uso de tecnologias de automação como a robótica. Partindo dos trabalhos de Acemoglu e Restrepo (2017), Brynjolfsson e McAfee (2014), Autor (2015), Graetz e Michael (2017), entre outros, que postulam que o avanço tecnológico está destruindo os empregos de qualificação média nos Estados Unidos. Visto que, as tarefas realizadas por esse tipo de mão de obra estão mais expostas a robotização ou a outros processos de automação, tais como a inteligência artificial ou o *machine learning*, já que são mais intensivas em tarefas repetitivas ou de rotinas, sendo mais fáceis de serem transformadas em códigos binários e linguagem de programação, e, por conseguinte, serem substituídas pela máquina.

Em contrapartida, os autores verificaram que existe um aumento das ocupações de qualificação alta e baixa. Por estarem de lados opostos do espectro das ocupações, possuem características distintas, mas que não são triviais, no que se refere a automação ou robotização, nesse momento do desenvolvimento tecnológico. Os profissionais com qualificação alta são aqueles altamente capacitados que possuem capacidade analítica aprimorada, raciocínio indutivo, além de habilidades de liderança e comunicação. Ao mesmo tempo, os trabalhadores pouco qualificados são aqueles que executam na maioria dos casos, trabalhos manuais que não são fáceis de serem automatizados. Mas, enquanto os salários dos profissionais altamente capacitados se elevam, o mesmo não acontece com o dos trabalhadores menos qualificados. O fenômeno que ocorre quando existe o aumento dos empregos de alta e baixa qualificação em detrimento dos trabalhadores de qualificação e salários médios é conhecido como polarização do emprego.

No entanto, o presente estudo verificou empiricamente que, diferentemente do que foi observado pelos autores a respeito do mercado de trabalho nos Estados Unidos, para o período analisado de janeiro de 2007 a dezembro de 2019, não foi encontrado uma relação negativa entre o avanço tecnológico e as admissões com qualificação média, mas sim, um efeito positivo entre a importação de robôs industriais e essas admissões, dentro da cadeia da indústria automobilística, ou seja, quando a importação de robôs aumenta, o número de admissões aumenta, independentemente do nível de qualificação, o que de modo geral, contribui para a elevação do emprego no setor industrial.

Os resultados do modelo mostraram que um aumento de 1,0% na importação de robôs industriais implicará um crescimento de 0,4% na demanda por mão-de-obra altamente especializada, com uma taxa de crescimento de 4,6% ao mês no longo prazo. Para as admissões com qualificação média, o crescimento da demanda será ainda maior, correspondendo a 2,2%, a uma taxa de 9,8% ao mês. Já as admissões com qualificação baixa, terão um crescimento de 0,5%, em decorrência do aumento de 1,0% na importação de robôs industriais, a uma taxa de 44,7% ao mês, ao longo do horizonte de previsão.

Com relação aos efeitos de choques não antecipados para as admissões com qualificação alta, observou-se que decorridos 24 meses, 97,7% da decomposição da variância dos erros de previsão se deve a própria $\ln ADM_A$, e apenas 2,0% ao avanço tecnológico. Para as admissões com qualificação média, 77,4% da variância dos erros de previsão é atribuída a própria $\ln ADM_M$, e 8,7% são de responsabilidade da $\ln IR$, e 11,2% ficam a cargo da produção industrial do setor automobilístico, $\ln IPIA$. Já para as admissões com qualificação baixa, passados 24 meses após um choque não esperado, apenas 31,1% da variância dos erros de previsão é atribuída a própria variável, e 1,10% em decorrência da importação de robôs industriais, $\ln IR$, e com um impacto maior, com cerca de 62,6%, são decorrentes aos efeitos sobre os salários reais, $\ln SAL_B$.

Os resultados do VEC sugerem que o impacto sobre o nível de emprego com qualificação média e baixa tenha acontecido em um período anterior. Segundo Santos e Marcondes (1999), no final dos anos 1990, a mão-de-obra no setor automobilístico estava sendo fortemente afetada pela introdução de novas tecnologias, resultando em demissões em massa, obrigando os trabalhadores dispensados (efeito deslocamento) a passarem por uma requalificação para que pudessem ser realocados em outras indústrias (efeito reintegração). De acordo com os autores, a automação e a robotização apesar de aumentarem a produtividade do trabalho, estavam reduzindo significativamente a demanda por trabalhadores com baixa qualificação, isto é, até o ensino fundamental.

Em decorrência da penetração da robótica na cadeia do setor automobilístico, houve um crescimento robusto do número de trabalhadores que estavam buscando uma melhor capacitação. Segundo Filho (2014), em 1996, a montadora Ford teve que trazer para o Brasil cerca de 40 engenheiros ingleses e alemães, para operarem conjuntamente com 100 trabalhadores brasileiros e cerca de 120 robôs na linha de montagem, devido à ausência de pessoas qualificadas na época. Desse modo, Almeida *et al.* (2006), observaram que o número de engenheiros alocados nas montadoras subiu de 2,4% em 1994 para 4,1% em 2002, corroborando o fato de que a indústria automobilística brasileira teve ganhos em relação a capacitação tecnológica no período.

Assim, pode-se observar que durante o fim dos anos 1990 e inícios dos anos 2000, houve um aumento da demanda por trabalhadores mais qualificados, ao mesmo tempo que os profissionais buscaram se qualificar cada vez mais, especialmente no setor automobilístico. Já que, segundo Filho (2014), o índice de robotização do setor gira em torno de 90,0%, em termos gerais. Além disso, é um setor que busca cada vez mais aumentar a participação de robôs instalados na linha de produção, devido principalmente ao elevado custo da mão-de-obra, ao aumento da produtividade e da qualidade dos produtos que essa tecnologia proporciona. Além,

de haver uma melhora nas de condições de trabalho, evitando indenizações trabalhistas por acidentes no local de trabalho, somado a um cenário de queda nos preços dos robôs.

As evidências sugerem que a mudança ocorrida no setor no início dos anos 2000 pode ter tido um impacto significativo nos resultados dos testes obtidos nesse artigo. Porque, até mesmo os profissionais com qualificação média precisam de algum tipo de especialização para poderem operar as máquinas e os robôs.

De acordo com a Classificação Brasileira da Ocupações (CBO), observou-se que grande parte dos profissionais de qualificação média são compostos por técnicos elétricos, tecnólogos mecânicos, analistas e engenheiros, entre outros, com o ensino superior ainda incompleto. Isso coincide com o fato de que uma maior importação de robôs industriais demanda pessoas capacitadas para entender os procedimentos, mesmo aqueles mais simples, para poder operá-los corretamente.

Desse modo, observa-se que o avanço tecnológico atua complementando o trabalho dos profissionais com qualificação média e alta. Para uma extensão futura desse trabalho, poderia ser verificada a manutenção ou não desses resultados no longo prazo, para analisar se os efeitos estão em concordância com Serigatti (2019), Lima *et al.* (2019), Oliveira e Ottoni (2019) e Albuquerque *at al.* (2019), ou quais seriam as implicações de cada vez mais investimentos em automação⁴ no setor automobilístico brasileiro.

6. Bibliografia

ACEMOGLU, Daron; AUTOR, David. **Skills, tasks and technologies: implications for employment and earnings**. Handbook of Labor Economics, vol. 4b, p. 1043.1171. 2011 Disponível em: < <https://economics.mit.edu/files/7006>>. Acesso em: 01 fev. 2019.

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. **Robots and jobs: evidence from US labor markets**. NBER Working Paper Series, n. 23285. National Bureau of Economic Research. Mar. 2017. Disponível em: < <http://www.nber.org/papers/w23285> >. Acesso em: 01 fev. 2019.

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. **The race between man and machine: implications of technology for growth, factor shares, and employment**. NBER Working Paper Series, n. 22252. National Bureau of Economic Research. Mai. 2016. Revisado. Jun 2017. Disponível em: < <http://www.nber.org/papers/w22252> >. Acesso em: 03 fev. 2019.

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. **Artificial intelligence, automation, and work**. NBER Working Paper Series, n. 24196. National Bureau of Economic Research. Jan. 2018. Disponível em: < <http://www.nber.org/papers/w24196> >. Acesso em: 07 mar. 2019.

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. **The wrong king of AI? Artificial intelligence and the future of labor demand**. NBER Working Paper Series n. 25682. National Bureau of Economic Research. Mar. 2019. Disponível em: < <http://www.nber.org/papers/w25682> >. Acesso em: 01 13 mar. 2019.

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. **Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor**. Journal of economic perspectives, v. 33, n. 2, p. 3-30, 2019. Disponível em: < <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.33.2.3> >. Acesso em: 12 abr. 2019.

ADKINS, Lee C. *Using Gretl for Principles of Econometrics*. Oklahoma State University. 2018

ALBUQUERQUE, Pedro Henrique Melo; SAAVEDRA, Cayano Azeiteiro Portela Bárcena; MORAIS, Rafael Lima de; ALVES, Patrick Franco; YAOHAO; Peng. **Na era das máquinas, o emprego é de quem? Estimação da probabilidade de automação de ocupações no Brasil**. IPEA. Texto para discussão n. 2457, 2019. Disponível em: <

⁴ CNI 2013.

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34650 >. Acesso em: 13 mar. 2020.

AUTOR, David H. **Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation.** Journal of Economic Perspectives, v. 29, n. 3, p. 3-30, 2015. Disponível em: < <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.29.3.3> >. Acesso em: 13 fev. 2019.

AUTOR, David H.; DORN, David. **The growth of low-skill service jobs and the polarization of the us labor market.** American Economic Review. v. 103, n. 5. p.1553-97. ago. 2013. Disponível em: < <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.103.5.1553/> >. Acesso em: 17 jul. 2019.

AUTOR, David H.; SALOMONS, Anna. **Is automation labor-displacing? Productivity growth, employment, and the labor share.** Brookings Paper on Economic Activity. BPEA Conference Drafts, mar. 2018. Disponível em: < <https://www.brookings.edu/bpea-articles/is-automation-labor-displacing-productivity-growth-employment-and-the-labor-share/> >. Acesso em: 14 jul. 2019.

FILHO, Teodiano Freire Bastos. Aplicação de Robôs nas Indústrias. Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, v. 7, 2014 Disponível em: < <http://www2.ele.ufes.br/~tfbastos/RobMov/robosindustriais.pdf> >. Acesso em: 29 abr. 2020.

BESSEN, James. **How computer automation affects occupations: technology, jobs, and skills. law and economics.** Boston University School of Law. Law and Economics Working Paper n. 15-49. Nov. 2015. Revisado. out 2016. Disponível em: < <http://www.bu.edu/law/faculty-scholarship/working-paper-series/> >. Acesso em: 29 abr. 2019.

BRYNJOLFSSON, Erik; MCAFEE, Andrew. *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies.* WW Norton & Company, 2014.

BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira. *Econometria de Séries Temporais.* São Paulo: Cengage Learning, 2011.

CARBONERO, Francesco; ERNST, Ekkehard; WEBER, Enzo. **Robots worldwide: the impact of automation on employment and trade.** ILO Research Department Working Paper, n. 36, out. 2018. Disponível em: < http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/11/wcms_648063.pdf >. Acesso em: 11 jun. 2019.

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DA OCUPAÇÕES - CBO. Disponível em: < <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf> >. Acesso em: 09 jul. 2020.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. Agência de Notícias. Investimentos em automação potencializam competitividade da indústria. 2013. Disponível em: < <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/investimentos-em-automacao-potencializam-competitividade-da-industria/> >. Acesso em: 09 jul. 2020.

DAUTH, Wolfgang; FINDEISEN, Sebastian; SÜDEKUM, Jens; WOESSNER, Nicole. **German robots - The impact of industrial robots on workers.** IAB – Discussion Paper. Institute for Employment Research. 2017. Disponível em: < <https://www.iab.de/183/section.aspx/Publikation/k170928j05> >. Acesso em: 13 ago. 2019.

ELSBY, Michael, W. L.; HOBIJN, Bart; SAHIN, Aysegul. **The decline of the U.S. labor share.** Brookings Paper on Economic Activity. 2013. Disponível em: < <https://www.brookings.edu/bpea-articles/the-decline-of-the-u-s-labor-share/> >. Acesso em: 23 mar. 2020.

ENDERS, Walter. *Applied Econometric Time Series.* Wiley. 2015.

FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. **The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?** 2013. Disponível em: < https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf >. Acesso em: 01 out. 2019.

GRAETZ, Georg; MICHAELS, Guy. **Is modern technology responsible for jobless recoveries?** IZA Institute of Labor Economics. Discussion Paper Series. n. 10470. jan. 2017.

Disponível em: < <https://www.iza.org/publications/dp/10470/is-modern-technology-responsible-for-jobless-recoveries> >. Acesso em: 27 set. 2019.

GRAETZ, Georg; MICHAELS, Guy. **Robots at work**. London School of Economics and Political Science. fev. 2018. Disponível em: < http://personal.lse.ac.uk/michaels/Graetz_Michaels_Robots.pdf >. Acesso em: 01 out. 2019.

GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. *Econometria Básica*. AMGH Editora. 2011.

IBGE. COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO - CONCLA. 2020. Disponível em: < <https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?secao=C&tipo=cnae&versao=2&view=secao> >. Acesso em: 15 mar. 2020.

IBGE. Nota Técnica. Reformulação da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física. 2014. Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9296-pesquisa-industrial-mensal-producao-fisica-regional.html?=&t=notas-tecnicas> >. Acesso em: 15 mar. 2020.

IBGE. SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA – SIDRA. INPC. Tabela 1736. Disponível em: < <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1736> >. Acesso em: 15 mar. 2020.

IBGE. SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA – SIDRA. PIM-PR. Tabela 6663. Disponível em: < <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6663> >. Acesso em: 15 mar. 2020.

IBGE. SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS – SCN. PIM-PR. Tabela 11. Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9052-sistema-de-contas-nacionais-brasil.html?=&t=resultados> >. Acesso em: 23 jan. 2020.

KEYNES, John Maynard. *Economic possibilities for our grandchildren*. In: *Essays in persuasion*. New York: W. W. Norton & Company, 1963. p. 358-373.

KOOP, Gary. *Analysis of economic data*. Nova York: John Wiley & Sons, 2000.

LEONTIEF, Wassily. *National perspective: the definition of problems and opportunities*. In: *The long-term impact of technology on employment and unemployment*. A National Academy of Engineering Symposium. Washington, District of Columbia: National Academy Press, 30 jun. 1983. p.3-7.

LIMA, Yuri; STRAUCH, Julia.; ESTEVES, Gilda.; SOUZA, Jano Moreira; CHAVES, Miriam; GOMES, Daniel Takata; **O futuro do emprego no brasil: estimando o impacto da automação**. Laboratório do Futuro - UFRJ, Rio de Janeiro. 2019. Disponível em: < <http://labfuturo.cos.ufrj.br/laboratorio-do-futuro-publica-o-relatorio-tecnico-o-futuro-do-emprego-no-brasil-estimando-o-impacto-da-automacao/> >. Acesso em: 15 nov. 2019.

MARGARIDO, Mario Antonio. *Teoria e aplicações de modelos de séries temporais em economia*. São Paulo, 2020.

MARGARIDO, Mario Antonio. *Modelos de séries temporais: uma introdução com aplicações práticas*. São Paulo, 2020.

COMÉRCIO EXTERIOR. COMEX STAT. Disponível em: < <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral> >. Acesso em: 15 mar. 2020.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. PDET. BASE DE DADOS. CAGED Disponível em: < <http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php> >. Acesso em: 15 mar. 2020.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. PDET. BASE DE DADOS. RAIS Disponível em: < <http://bi.mte.gov.br/bgcaged/inicial.php> >. Acesso em: 13 abr. 2020.

OLIVEIRA, Paulo; OTTONI, Bruno. **Máquinas podem ficar com metade dos empregos no Brasil**. *Valor Econômico*, São Paulo, 03 out.2019. Empresas, Carreira, B2. Disponível em: < <https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/10/03/maquinas-podem-ficar-com-metade-dos-empregos-no-brasil.ghml> >. Acesso em: 15 nov. 2019.

PINDYCK, R.S.; RUBINFELD, D.L. *Microeconomia*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

SANTOS, Nilton João dos; MARCONDES, Reynaldo Carvalheiro; Requalificação, treinamento e obtenção de nova ocupação: um estudo sobre a mão-de-obra liberada pela indústria automobilística de São Paulo. ANPAD. 1999. Disponível em: < <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad1999-rh-25.pdf> >. Acesso em: 29 abr. 2019.

SERIGATTI, Felipe. **Uso de inteligência artificial pode aumentar desemprego no Brasil**, diz FGV. O Estado de São Paulo, São Paulo, 17 mai. 2019. Disponível em: < <https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,desemprego-pode-subir-ate-4-pontos-percentuais-com-adocao-de-inteligencia-artificial-diz-fg,70002833283> >. Acesso em: 29 abr. 2019.

SILVA, Edivaldo Vieira da. **Máquinas e bombas**. Revista Verve, n. 13, p. 234-253, 2008. Disponível em: < <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.33.2.3> >. Acesso em: 12 abr. 2019.

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. **Automation readiness index**. Disponível em: < <https://www.automationreadiness.eiu.com/>>. Acesso em: 12 abr. 2019.